

Распространение идеологии терроризма в молодежной среде: современные реалии и направления противодействия

Меркулов П. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС) Орел, Российская Федерация; vestniksrvon@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье проведен анализ современной практики распространения терроризма в России и за рубежом. Выявлены причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Доказано, что одним из главных факторов, повлиявших на распространение международного терроризма, стали «цветные революции», основным актором которых была именно молодежь. Проанализированы современные тенденции в развитии террористической активности и вовлечения в эту активность молодых людей. На основе проведенного анализа предложены направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии в молодежном сообществе.

Ключевые слова: терроризм, молодежь, «цветные революции», противодействие терроризму, профилактика терроризма

Distribution of the Ideology of Terrorism in the Youth Environment: Modern Realities and Directions of Counteraction

Pavel A. Merkulov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Central Russian Institute of Management, branch of RANEPA), Orel, Russian Federation; vestniksrvon@mail.ru

ABSTRACT

This article analyzes the current practice of spreading terrorism in Russia and abroad. The causes and factors influencing the spread of the ideology of terrorism among youth are identified. It is proved that one of the main factors that influenced the spread of international terrorism was the “color revolutions” whose main actor was precisely the youth. The current trends in the development of terrorist activity and the involvement of young people in this activity are analyzed. On the basis of the analysis carried out, directions for counteracting and preventing the development of a terrorist ideology in the youth community have been proposed.

Keywords: terrorism, youth, “color revolutions”, countering terrorism, prevention of terrorism

За 2018 г. в мире от рук террористов погибли 13 843 человека. Террористически-ми группировками совершено более пятнадцати тысяч терактов¹. Если обратиться к российской действительности, то динамика преступлений террористического характера также прослеживается. По данным Министерства внутренних дел, пик активности террористов был отмечен в нашей стране в 2016 г., когда было зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера, в 2017–2018 гг.

¹ Информационное агентство РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20190124/1549807290.html> (дата обращения: 20.02.2019).

количество таких преступлений значительно сократилось¹. Однако угроза международного терроризма не только не утрачивает своей актуальности на данный момент, но и имеет достаточно серьезный потенциал к развитию, так как мировая и российская практика свидетельствует о том, что терроризм с каждым годом молодеет. Террористы по всему миру становятся все моложе, в большинстве случаев это люди до 29 лет. Среди террористов 70% составляют граждане от 18 до 29 лет. Средний возраст вовлеченных в террористическую деятельность составляет порядка 27–28 лет. Смертникам, в основном, от 18 до 27 лет. По мнению инспектора Антитеррористического центра государств — участников СНГ Г. Минасяна, общая тенденция — постоянное снижение этих показателей².

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости пристального внимания экспертного сообщества, правоохранительных органов, специальных служб и структур гражданского общества к проблеме распространения идеологии терроризма в молодежной среде и выработке дополнительных мер противодействия и профилактики нарастающей угрозы.

Выявив эту остроактуальную проблему, рассмотрим причинно-следственные связи распространения террористической деятельности в Российской Федерации и за ее пределами за последние годы.

С нашей точки зрения, у тенденции распространения терроризма и роста его популярности среди молодежи есть целый ряд причин, в этом исследовании проанализируем главные.

Мы считаем, что одной из важнейших причин, в значительной мере повлиявших на рост террористических настроений, в том числе и в молодежной среде, стали «цветные революции». В этом ключе не раз высказывался Президент В. В. Путин, а секретарь Совета безопасности Н. П. Патрушев прямо заявил: терроризм провоцируют «цветные революции»³. Это подтверждается и на практике. Достаточно очевиден рост террористической активности в государствах постсоветского пространства и особенно Ближнего Востока, которые перенесли в недавнем прошлом «цветные революции».

К сожалению, мы видим складывающуюся тенденцию, когда террористов поддерживают политики и бизнесмены, преследуя свои вполне конкретные цели и извлекая немалую выгоду из поддержания террористической активности. В терроризм инвестируют как в бизнес. Мы видим этому вполне успешные примеры. А молодежь становится в этих условиях лишь инструментом политической борьбы и отмыwania денег, при этом сама, как правило, получает лишь еще больше обострившиеся проблемы.

Яркий пример этому «цветная революция» в Тунисе, которая, по оценкам экспертов, во многом повлияла на свержение власти в Египте. Безусловно, эти события оказали влияние на повышение уровня террористической активности в Тунисе и в большей степени Египте, что повлекло потерю главной статьи дохода указанных государств — туризма. Поток международных туристов надолго покинул эти государства и в полной мере не восстановлен до сих пор, что явилось сокрушительным ударом по экономике и социально-экономическому положению населения и в особенности молодежи, окончательно потерявшей источник заработка.

По мнению большинства экспертов, самой благодатной средой для прорастания и развития террористических ячеек представляется государство с множеством нерешенных социально-экономических проблем. Среди которых чаще всего обозначают

¹ Там же.

² Информационный портал агентства Sputnik [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.armeniasputnik.am/radio/20180328/11078206/minasyan-bolshinstvo-ispolnitelej-teraktov-lyudi-18-29-let.html> (дата обращения: 20.02.2019).

³ Патрушев Н. В 2018 году в РФ совершен один теракт // Российская газета. 2019. 16 января.

безработицу, малую грамотность населения, слабую просвещенность в вопросах религии, отсутствие у молодых людей возможности реализации своего потенциала, недоверие к институтам государства и гражданского общества и в целом низким уровнем жизни. Все перечисленные проблемы вполне способны значительно ухудшить криминальную ситуацию, повлиять на вовлечение молодежи в противоправные, протестные и экстремистские действия, сопротивление с органами правопорядка. Что находится лишь в одном шаге от вступления молодежи в террористические организации.

Сталкиваясь с наибольшими жизненными трудностями, молодые безработные являются наиболее восприимчивыми к экстремистской и террористической идеологии. Психика школьников и студентов является недостаточно сформированной, для них характерна высокая управляемость, податливость к проявлениям нетерпимости, высокая манипулируемость¹. Данные категории не отличаются моральной зрелостью, у них недостаточно развита способность к самостоятельному мышлению, но более выражена подверженность чужим влияниям, ведомость, зависимость от окружающих, готовность к совершению любых поступков, которые могут позволить им продвинуться в окружении, или, наоборот, быть такими, как все. Если в семье отсутствуют воспитательные влияния, это сказывается на формировании материальной жизненной ориентации подростков, нацеленности на приобретение материальных благ, на развитие цинизма, беспринципности, нравственной распушенности. Досуг молодежи связан с интернетом, где более высока опасность стать объектом экстремистской пропаганды.

В силу юношеского максимализма и однослойного черно-белого восприятия отношений межнационального и межрелигиозного характера молодежь особо уязвима в отношении восприятия пропаганды экстремизма и терроризма. Уязвимость является высокой в период студенчества, и не много с завершением обучения в учебном заведении².

Однако справедливо будет отметить, что «цветные революции» и последующий взрыв террористической активности вовсе не обязательно угрожают исключительно слаборазвитым в социально-экономическом плане государствам. Это вполне справедливо и для благополучных стран, об этом свидетельствуют события последних лет. Очень хорошим примером может послужить Ливия, где в 2014 г. молодежь, просвещенная «европейскими ценностями», попыталась резко изменить не только государственное, но и общественное устройство Ливийской Арабской Джамахирии. Хотя уровень социально-экономического развития страны был весьма высок, и население имело весьма достойный уровень жизни, даже при сопоставлении со странами Запада. Естественно, что такой процесс большая часть населения не поддержала, это и стало причиной гражданской войны наряду с иностранным вмешательством. В итоге, ливийская государственность за годы гражданской войны, продолжающейся до сих пор, практически уничтожена. В стране правят террористические группировки и криминальные банды. Наблюдается один из самых высоких в мире показателей террористической активности в молодежной среде.

Также есть примеры организации и существования экстремистских и террористических молодежных групп в государствах сравнительно экономически благополучной Западной Европы, которые зачастую позиционируют себя в качестве образца государственности с развитыми демократическими, гражданскими ценностями, высокого уровня гражданской культуры, правопорядка и социального самочувствия граждан.

¹ Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и террористической идеологии (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2017 г. № ПЗ-1608/09).

² Там же.

При этом в этих странах проявляет террористическую активность молодежь, как титульных наций, так и из среды мигрантов.

Последствия двух «цветных революций» на территории Украины, близкой для нашей страны во всех смыслах, также оказались катастрофическими. Они привели не только к усугублению экономических проблем, девальвации доверия к власти и государственному аппарату в целом, но и к развязыванию полномасштабной гражданской войны, длящейся уже несколько лет. Не остались в стороне от Украины и проявления террора, не так давно в результате очередного теракта в Донецке был убит глава Народной Донецкой республики А. Захарченко. Очевидно, что этот террористический акт еще более усложнил процесс мирного урегулирования военного противостояния.

Отметим, что в последнее время весомую роль в вовлечении молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность играют некоторые неправительственные и некоммерческие организации — «иностранцы агенты», которые получают денежные средства и иное имущество от иностранцев и участвуют, в том числе в интересах иностранных агентов, в политической деятельности на территории России и других государств. Часть этих организаций, предоставляя возможность дополнительного заработка, часто привлекают к своей деятельности незанятую молодежь и подростков для проведения мониторинга ситуации с соблюдением прав граждан, участию в оплаченных акциях протеста и иной деятельности [2]. Исследования, проведенные итальянскими властями, показали, что НПО, финансируемые, в частности, Джорджем Соросом, активно финансируют частные суда для контрабанды десятков тысяч незаконных североафриканских беженцев в страны ЕС через южную Италию¹.

Выявлено, что торговля людьми связана с контрабандой запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ в Ливии и других криминальных групп. Факты финансирования НПО Сороса «Открытое общество» флота для незаконной контрабанды беженцев позволяет сделать предположение, что это не столько благотворительность, а, по крайней мере, косвенное участие в деятельности, направленной на разрушение социальной стабильности ЕС. НПО Сороса делало это и раньше, финансируя «цветные революции», начиная с момента свержения в 2000 г. С. Милошевича, применяя аналогичные технологии в Ливии, Сирии, на Украине и других странах².

Нарастание террористических угроз отмечается из-за высокой вероятности проникновения потенциальных террористов и лиц, пораженных террористической идеологией, по каналам трудовой миграции. К группе террористического риска относятся города с повышенной концентрацией учебных заведений, ориентированных на иностранных студентов.

В то же время нельзя не отметить угрозы, обусловленные втягиванием российской учащейся молодежи в протестные акции, что способствует радикализации взглядов подрастающего поколения, формированию антигосударственной позиции и, как следствие, — благоприятных условий для последующего вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.

Наметившиеся изменения в американской политике свидетельствуют о разработке новых методов и средств ведения войны в информационном пространстве, способных спровоцировать кризисные ситуации и конфликты на постсоветском пространстве в целях втягивания в них России и ослабления интеграционных процессов. Усиление в политике США идеологической составляющей сопровождается активными попытками сформировать у международного сообщества образ России как источника угроз международной безопасности.

¹ «Нежелательные НПО» финансируют лодки с беженцами со связями с ИГИЛ, плывущие в Европу [Электронный ресурс]. URL: <http://geo-politica.info/nezhelatelnnye-npo-finansiruyut-lodki-s-bezhentsami-so-svyazyami-s-igil-plyvuschie-v-evropu.html> (дата обращения: 20.02.2019).

² Там же.

Интенсификация информационного давления на Россию направлена на размывание российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности.

Эти усилия дополняются попытками манипулировать сознанием молодых граждан, стимулировать межнациональные и межконфессиональные противоречия, региональный сепаратизм.

На данный момент экстремистские организации успешно работают с молодым поколением, грамотно используя просчеты государственных структур, психологические методы и нейтрализуя контрпропаганду традиционных религий. Также широко используется высокий уровень миграционных настроений в среде многих экономически слабых регионов, что особенно заметно в молодежной среде, не видящей перспективы для карьерного роста и испытывающей угрозы личной безопасности.

Многие члены экстремистских и террористических группировок — малообразованные люди, которые не закончили даже среднюю школу, что делает их уязвимыми к агитации. Несмотря на то, что некоторые высокообразованные лица сыграли существенную роль в формировании воинствующих экстремистских организаций, образование представляет собой особую угрозу для распространения идеологий насильственного экстремизма. Террористы избирают в качестве мишени для своих действий молодых людей, особенно девушек, стремящихся получить современное образование, которое позволило бы им улучшить свою жизнь и условия жизни их семей и построить более совершенное общество [1]. Согласно исследованиям вербовщики уделяют все большее внимание девочкам и молодым девушкам. Это становится заметно по числу смертниц, участвующих в терактах по всему миру. Эксперты связывают эти факты с большим количеством проблем у молодых девушек, которые позволяют заманить их в террористическую организацию: одиночество, проблемы в отношениях и общении, ощущение своей ненужности, постоянные стрессы и депрессия, невозможность найти себя, отсутствие в окружении «идеальных» сильных и независимых мужчин и многие другие [1].

Вербовщик работает именно со слабыми сторонами девушек, давая понять, что она избранная, не такая, как все, и существует общество таких же избранных, и ее место именно там, где ее все поймут, и она сможет быть самой собой. Там ее ждет абсолютное счастье, которого она не может найти в окружающем ее несовершенном обществе. Большое количество девушек и женщин выехали в боевые зоны Сирии и Ирака за последние два года. Обычно женщин воспринимают как «последовательниц» своих мужей, но конкретные факты, толкающие женщин, или притягивающие их к силовым группам, свидетельствуют, что сейчас прослеживается тенденция — девушки создают собственные террористические группы, вставая с мужчинами практически вровень.

Достаточно часто экстремистские настроения распространяются среди учащихся образовательных организаций. Процесс религиозной радикализации может начаться еще в детском возрасте, но во многом зависит от семьи и окружающей среды, в которой находится ребенок. По мнению экспертов, большинство рекрутеров террористических организаций охотятся за скачущими подростками, которые получают мало внимания от членов семьи, сталкиваются с трудностями в жизни, такими, как проблемы в школе, развод родителей, личные драмы и т. п.

Также привлекаются дети, которые тратят много времени в сети интернет. Наряду с игровыми сайтами, которые они посещают, молодые люди часто просматривают другие интернет-ресурсы, которые могут привлечь их внимание. Для этих целей террористические организации создают серию приложений и изображений, предназначенных только для подростков и молодежи, и распространяются через сеть интернет. Другое восприятие жизни и смерти вместе с мятежным духом делает подростка идеальным боевиком [1].

Конечно, нельзя сказать, что противодействие терроризму ведется неэффективно, об обратном свидетельствуют данные специальных служб за 2018 г., которые говорят о сокращении террористической активности в мире и в России. Николай Патрушев, Секретарь Совбеза РФ, уверен, что роль России в снижении активности террористов в мире велика. И в первую очередь, дело в том, что основные силы мирового терроризма, ранее накопленные в Сирии, были разгромлены при участии российских военных. Так, по данным Н. Патрушева, за минувший 2018 г. на территории России злоумышленники смогли осуществить только один теракт и девять преступлений террористической направленности¹.

Вместе с тем, сотрудники спецслужб за прошлый год предотвратили 20 терактов и 36 преступлений террористической направленности, что свидетельствует о потенциале развития терроризма и необходимости противодействия этой угрозе².

На наш взгляд, методы противодействия идеологии терроризма можно условно разделить по двум направлениям.

Первое направление обеспечивается специальными службами, оно связано, в основном, с прямым противодействием терроризму. К этому направлению относятся следующие меры:

- выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера;
- привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов.

Это направление мер реализуется в нашей стране достаточно эффективно, но все же требует, по мнению экспертов, более оперативной и слаженной реакции на вызовы и тенденции в развитии террористической активности в современный период.

Второе направление по значимости мы бы поставили на первое место, особенно это касается молодежи, так как считаем важнейшим направлением противодействия терроризму и его идеологии — профилактику терроризма в молодежной среде. Уверены, что осуществление профилактических мер принесет намного больший эффект, чем ликвидация последствий проявлений экстремизма и терроризма.

Считаем, что это направление должно развиваться как можно интенсивнее и разнообразнее, чтобы иметь большую эффективность. Нынешняя профилактика терроризма явно отстает от его современных тенденций и масштабов распространения. Предлагаем ряд направлений профилактики идеологии терроризма в молодежной среде.

1. Предупреждение развития экстремистских и протестных настроений в молодежной среде, внедрение неприятия идеологии «цветных революции» у молодежи, ведь именно их последствиями можно считать рассвет международного терроризма на Ближнем Востоке.
2. Проведение мероприятий разного формата, в том числе интерактивных, направленных на раскрытие преступной сущности терроризма, информирование молодежи об ответственности за террористические преступления предусмотренной законодательством.
3. Системная работа с мигрантами, направленная на интеграцию их в социокультурную среду государства.

¹ Патрушев Н.. В 2018 году в РФ совершен один теракт.

² Там же.

4. Работа с разными категориями молодежи. Особое внимание, как показывает практика, стоит уделять молодым девушкам, в связи с нарастающей тенденцией примыкания их к террористическим ячейкам по всему миру и использования девушек террористами в качестве смертниц.
5. Заслуживает пристального внимания и интернет-пространство, в котором происходит активная вербовка молодежи в ряды террористических организаций.
6. Отдельным направлением профилактики радикальных и террористических взглядов молодежи может стать молодежное международное и межрегиональное сотрудничество, которое формирует толерантность и мультикультурализм в молодежном сообществе, снимая барьеры в межкультурном диалоге. Это явственно доказал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Сочи в 2017 г.
7. Считаю целесообразным создание антитеррористических школ при учебных заведениях, которые могут стать не только образовательными, но и следовательскими площадками по проблемам радикализма и терроризма среди молодежи в разных регионах.
8. Уверены, что необходимо противопоставить идеологии терроризма идеологию патриотизма. Именно патриотическое воспитание молодежи, знание своей истории и традиций должны стать одним из главных средств борьбы с настроениями терроризма в молодежной среде.

Реализация вышеуказанных мер на основе системного подхода при участии органов власти разных уровней, правоохранительных органов, специальных служб, институтов гражданского общества, учебных заведений и некоммерческих организаций обеспечит эффективность профилактики и противодействия распространению терроризма в молодежной среде.

Литература

1. Приоров Г. Е., Приорова Е. М., Масык В. Г. Противодействие распространению экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде // Наука на благо человечества–2018 : сборник научных статей преподавателей и аспирантов по итогам Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (МГОУ, г. Москва, 16–27 апреля 2018 г.). М., 2018.
2. Современные угрозы государству и обществу: радикализм, терроризм, информационные войны, «цветные революции» : учеб. пособие / Г.И. Авцинова; под ред. О.Е. Гришина, В.Н. Давыдова. М. : РУДН, 2018.

Об авторе:

Меркулов Павел Александрович, директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС (Орел, Российская Федерация), доктор исторических наук, кандидат философских наук, доцент; vestniksrvon@mail.ru

References

1. Priorov G. E., Priorova E. M., Masyuk V. G. Counteraction to distribution of extremism and terrorism among teenage and young people // Science for the mankind benefit–2018 : the collection of scientific articles of teachers and graduate students following the results of the International scientific conference of young scientists, graduate students and students (MRSU, Moscow, on April 16–27, 2018). M., 2018. (In rus)
2. Modern threats to the state and society: radicalism, terrorism, information wars, “color revolutions”: manual / G.I. Avtsinova; under the editorship of O. E. Grishin, V.N. Davydov. M. : PFUR, 2018. (In rus)

About the author:

Pavel A. Merkulov, Director of Central Russian Institute of Management, branch of RANEPa (Orel, Russian Federation), Doctor of Science (History), PhD in Philosophy, Associate Professor; vestniksrvon@mail.ru